

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 7, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 7, ISSUE 4

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Абзалова Шахноза Рустамовна
тиббиёт фанлари номзоди, доцент,
Тошкент Педиатрия тиббиёт институти.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Гулямов Суръат Сандвалневич

*тиббиёт фанлари доктори, профессор Тошкент педиатрия
тиббиёт институти Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректор. ORCID ID: 0000-0002-9444-4555*

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Раббимова Дилфуза Таштемировна

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Болалар касалликлари
пропедевтикаси кафедраси мудири.
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Ярмухамедова Саодат Хабибовна

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Ички касалликлар пропедевтикаси
кафедраси мудири, ORCID ID: 0000-0001-5975-1261*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Мирломинович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Тураев Феруз Фатхуллаевич

*тиббиёт фанлари доктори, ортирилган юрак
нуқсонлари бўлими, В.Ваҳидов номидаги Республика
ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920*

Худанов Бахтинур Ойбутаевич

*тиббиёт фанлари доктори,
Ўзбекистон Республикаси Инновацион
ривожланиш вазирлиги бўлим бошлиғи*

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касалликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Эшқобилов Тура Жураевич

*тиббиёт фанлари номзоди, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Суд тиббиёти ва патологик
анатомия кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221*

Рахимов Нодир Махамматқулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Абзалова Шахноза Рустамовна
кандидат медицинских наук, доцент, Ташкентский
педиатрический медицинский институт.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Гулямов Суръат Саидвалиевич

доктор медицинских наук., профессор Проректор по научной
работе и инновациям в Ташкентском педиатрическом
медицинском институте. **ORCID ID:** 0000-0002-9444-4555

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Раббимова Дилфуза Таштемировна

кандидат медицинских наук, доцент, заведующая
кафедрой Пропедевтики детских болезней Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Ярмухамедова Саодат Хабибовна

кандидат медицинских наук, доцент, заведующая
кафедрой Пропедевтики внутренних болезней Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5975-1261

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Абборович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Тураев Феруз Фатхуллаевич

доктор медицинских наук, главный научный с
трудник отделения приобретенных пороков сердца
Республиканского специализированного центра
хирургии имени академика В.Вахидова.
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920

Худанов Бахтинур Ойбутаевич

доктор медицинских наук, Министерство
Инновационного развития Республики Узбекистан

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и пропедевтики детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Эшкobilов Тура Жураевич

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Судебной
медицины и патологической анатомии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Abzalova Shaxnoza Rustamovna
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Gulyamov Surat Saidvalievich

*Doctor of Medical Sciences, Professor Tashkent Pediatric
Medical Institute Vice-Rector for Research and Innovation.
ORCID ID: 0000-0002-9444-4555*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Rabbimova Dilfuza Tashtemirovna

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Yarmukhamedova Saodat Khabibovna

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Propaedeutics of Internal
Medicine, Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0001-5975-1261*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidamir Saidov

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Turaev Feruz Fatkhullaevich

*MD, DSc, Department of Acquired Heart Diseases,
V.Vakhidov Republican Specialized Center Surgery
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920*

Khudanov Bakhtinur Oybutaevich

*Associate professor of Tashkent State Dental Institute,
Ministry of Innovative Development
of the Republic of Uzbekistan*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Eshkobilov Tura Juraevich

*candidate of medical Sciences, associate Professor
of the Department of Forensic medicine and pathological
anatomy of the Samarkand state medical University
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Zebiniso A. Nasirova, Malika Ya. Aliyeva**
THE ROLE OF HORMONE REPLACEMENT THERAPY IN PATIENTS
WITH PREMATURE OVARIAN INSUFFICIENCY.....10
2. **Sitora Turopova, Zebiniso A. Nasirova**
MODERN ASPECTS OF ABDOMINAL DELIVERY (Literature review).....16
3. **Parvina Rasulova, Zebiniso A. Nasirova**
MODERN ASPECTS OF PATHOLOGICAL WEIGHT GAIN DURING
PREGNANCY (Literature review).....22
4. **Shahlo A. Rustamova, Nargiza Kh. Vafokulova**
INDICATIONS FOR CAESAREAN SECTION IN PREGNANT WOMEN
IN SAMARKAND REGION AND ITS IMPACT ON THE INTESTINAL
MICROFLORA IN NEWBORNS.....29

ALLERGOLOGY AND IMMUNOLOGY

5. **Hamida R. Ibrakhimova, Ruslan R. Nurullaev**
DESCRIPTION OF THE STATUS OF CYTOKINES IN ADULTS AND CHILDREN
WITH A PRONOUNCED ALLERGIC BACKGROUND OF PARASITIC DISEASES.....37
6. **Feruza A. Mustafayeva**
RESULTS OF THE STUDY OF WOMEN'S IMMUNE SYSTEM IN
INFECTIOUS DISEASES OF SMALL BELLY ORGANS.....43
7. **Zilola A. Rajabova, Nazokatkhon Sh. Abdullaeva, Kodirzhon T. Boboev, Timur R. Alimov**
PRIMARY IMMUNODEFICIENCY: MODERN CONCEPTS, STATE OF
THE PROBLEM AND PROSPECTS.....50
8. **Mashrab Yusupov, Zhasur A. Rizaev, Shukhrat X. Ziyadullaev**
THE VALUE OF CYTOKINES IN CHILDREN WITH ESCHERICHIOSIS.....58
9. **Ziyaviddin Z. Khakimov, Alisher K. Rakhmanov, Nodira B. Bekova**
INFLUENCE OF CALCIUM CHANNEL ANTAGONISTS ON
THE DEVELOPMENT OF ADJUVANT ARTHRITIS IN RATS.....64
10. **Yuliana Yu. Assesorova**
BETA-THALASSEMIA: THE STATE OF THE PROBLEM AND PROSPECTS
(REVIEW).....72

PEDIATRIC SURGERY

11. **Sardor J. Kamolov, Farkhod Sh. Mavlyanov**
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF EMERGENCY ABDOMINAL
PATHOLOGY AT THE PRESENT STAGE.....80
12. **Madamin M. Madazimov, Ziyoviddin D. Isomiddinov, Muhammadyahyo G. Teshaboev**
STUDY OF THE LONG-TERM RESULTS OF THE TREATMENT
OF SCARED DEFORMITIES IN THE LARGE JOINTS OF THE
LEG AFTER BURN IN CHILDREN.....85

MORPHOLOGY

13. **Nigora Kh. Asadova**
WHITE MONGREL RATS.....90

14. **Payzilla Urinbayev, Sherzod Eranov, Tura Eshkobilov, Nurali Eranov**
MORPHOLOGICAL SUBSTANTIATION OF CAPSULOPLASTY OF THE ANNULAR LIGAMENT IN OLD ANTERIOR-MEDIAL DISLOCATIONS OF THE RADIAL HEAD IN CHILDREN.....96
15. **Farida M. Khamidova, Jasur M. Ismoilov**
STAGES OF DEVELOPMENT AND MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF BRONCH GLANDS IN CHILDREN WITH PRENATAL ONTOGENESIS AND LUNG PATHOLOGY.....104

NARCOLOGY

16. **Bobir T. Turaev**
INFLUENCE OF SOCIAL FACTORS ON INDIVIDUALS WITH DOMESTIC ALCOHOL PROBLEM DURING THE COVID-19 PANDEMIC.....113

NEUROLOGY

17. **Marguba Sh. Ismatova**
PHYSIOLOGICAL FEATURES OF A CORPUS CALLOSUM.....118
18. **Shoxrux Sh. Fatxullaev, Mukaddaskhon A. Khamrakulova**
METHODS OF FUNCTIONAL INVESTIGATION OF VIBRATION DISEASE IN MINING INDUSTRY WORKERS.....122

ONCOLOGY

19. **Jurabek A. Abdurakhmonov, Nodir M. Rahimov, Shakhnoza Sh. Shakhanova**
MODERN VIEW ON ASCITE IN OVARIAN CANCER.....130
20. **Shakhnoza Niyozova, Sergey Kamishov**
TARGETED THERAPY IN THE TREATMENT OF PATIENTS METASTATIC COLORECTAL CANCER.....140
21. **Djamila Sh. Polatova, Ahmad Yu. Madaminov, Nodir M. Rahimov**
SIGNIFICANCE OF EXPRESSION OF PD-L1 AND P53 PROTEINS IN HUMAN PAPILLOMAVIRUS-ASSOCIATED OROPHARYNGEAL SQUAMOUS CELL CARCINOMA.....144
22. **Nodir M. Rahimov, Shakhnoza Sh. Shakhanova, Alisher A. Khakimov, Tatyana Yu. Kalyuta, Marina G. Velikanova, Alexander Korolev**
EFFICIENCY OF RADIOTHERAPY TREATMENT IN PATIENTS WITH BONE METASTASES OF PROSTATE CANCER AND RENAL-CELL CANCER.....152

OTORHINOLARYNGOLOGY

23. **Muhammad A. Bekmurodov, Gayrat U.Lutfullayev**
PATHOGENESIS AND TREATMENT FEATURES OF NASAL BLEEDING.....160

OPHTHALMOLOGY

24. **Dilfuza Z. Jalalova, Abdumalik A. Hadjimetov**
EVALUATION OF MARKERS OF ENDOTHELIAL FUNCTION IN TEAR FLUID IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSIONANNOTATION.....169
25. **Khalidjon M. Kamilov, Nigora N. Gaybullaeva**
OPTIMIZATION OF METHODS FOR EARLY DIAGNOSIS OF OPEN-ANGLE GLAUCOMA IN PRIMARY HEALTHCARE.....174

26. **Nodira Yangieva, Feruza Mirbabaeva**
ANALYSIS OF INDICATORS OF PRIMARY AND GENERAL INCIDENCE OF AGE-RELATED MACULAR DEGENERATION IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN FOR THE PERIOD 2010-2019.....180
27. **Botir U. Tokhtaev, Amin A. Yusupov, Temur T. Saidov**
THE ROLE AND PLACE OF LASER METHODS IN THE COMPLEX TREATMENT OF OPEN-CORUS GLAUCOMA.....186

PEDIATRICS

28. **Rustam Kh. Sharipov, Nodira A. Rasulova**
ASSESSMENT OF FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF RICKETS AND THE CONSEQUENCES OF PERINATAL DAMAGE TO THE NERVOUS SYSTEM IN YOUNG CHILDREN.....193
29. **Nodira A. Khamidova**
INTERRELATION BETWEEN THE NERVOUS AND IMMUNE SYSTEMS IN CHILDREN WITH RHEUMATOID ARTHRITIS (literature review).....200

REHABILITOLGY AND SPORTS MEDICINE

30. **Mohinur I. Ismatova**
ANTHROPOMETRIC CHANGES IN SPECIFICITY IN ATHLETES ENGAGED IN RHYTHMIC GYMNASTICS.....210
31. **Yokutkhon Kamalova**
CHARACTERISTICS OF THE COMPONENT COMPOSITION OF THE BODY OF REPRESENTATIVES OF GAMING SPORTS AND SINGLE COMBAT.....214
32. **Sardor M. Makhmudov, Olga A. Kim**
ASSESSMENT OF THE NUTRITIONAL STATUS OF YOUNG PEOPLE ON THE BASIS OF BIOPEDANCEMETRY.....219
33. **Maftuna Z. Ravshanova**
EARLY REHABILITATION OF ATHLETES WITH ANKLE JOINT INJURY BY VARIOUS RECOVERY METHODS.....225
34. **Zilola F. Mavlyanova, Malika Sh. Ibragimova, Zhakhongir B. Tokhtiev**
STUDY OF MORPHOFUNCTIONAL STATUS AND ITS FEATURES IN ATHLETES ENGAGED IN KURASH.....232

STOMATOLOGY

35. **Afzal S. Abdullaev, Aziz S. Kubayev, Jasur A. Rizaev**
EXCITABILITY THRESHOLD IN NEURITIS OF THE LOWER ALVEOLAR NERVE.....238
36. **Mekhriniso K. Kamalova, Nigina A. Sadullayeva**
A MODERN APPROACH TO SURGICAL TREATMENT OF FRACTURES OF THE ZYMATOMAXANDILLARY COMPLEX.....246
37. **Jasur A. Rizaev, Irina R. Aghababyan**
ASSOCIATION OF PERIODONTAL DISEASES WITH ACUTE CORONARY SYNDROME.....252
38. **Jasur A. Rizayev, Malika Sh. Akhrorova**
ASSESSMENT OF CHANGES IN THE ORAL CAVITY AND MUCOSAL FLOOR IN PATIENTS WITH COVID-19.....263

39. **Dildora A. Rustamova, Jasur Alimdjanovich Rizaev**
THE STUDY OF MARKERS OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN PATIENTS WITH SYSTEMIC VASCULITIS AFTER CORONAVIRUS INFECTION.....270
40. **Nodira Sh. Nazarova, Lola T. Mirzakulova**
EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF MUCOPOLYSACCHARIDES IN NORMALIZING METABOLIC PROCESSES IN PERIODON TISSUES.....277

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

41. **Sayit I. Indiaminov, Aziza E. Davranova**
THE SEVERITY OF HEALTH CAUSE IN CHILDREN WITH BLUNT INJURIES OF THE EYEBALL AND ITS ADDITIONS.....287
42. **Sayit I. Indiaminov, Khasan N. Abdumuminov**
DEFECTS OF THE STRUCTURE OF THE CHEST AND ABDOMEN IN CYCLISTS DURING ROAD TRAFFIC ACCIDENTS.....295
43. **Iskandar B. Shopulatov, Sayit I. Indiaminov**
FORENSIC AND SOME CLINICAL ASPECTS OF WRIST BONE FRACTURES.....304

THERAPY

44. **Farida V. Khudoikulova, Zilola F. Mavlyanova**
NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE, MODERN VIEWS.....310
45. **Eleonora N. Tashkenbaeva, Abdumalik I. Mukhiddinov, Gulnora A. Abdieva, Dilrabo D. Xaydarova, Barchinoy M. Togayeva**
CLINICAL FEATURES OF THE COURSE AND DEVELOPMENT OF ARTERIAL HYPERTENSION WITH THE RISK OF CARDIOVASCULAR COMPLICATIONS IN COVID-19.....318
46. **Abdumalik I. Mukhiddinov, Eleonora N. Tashkenbaeva, Gulnora A. Abdieva, Dilrabo D. Xaydarova, Barchinoy M. Togayeva**
FEATURES OF THE CLINICAL COURSE AND MODERN DIAGNOSIS OF HYPERTENSION IN COMORBIDITY WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE IN PATIENTS WITH COVID-19.....326
47. **Gulchehra R. Yuldasheva, Dilfuza A. Inoyatova**
FEATURES OF THE COURSE OF CHRONIC PANCREATITIS WITH METABOLIC SYNDROME.....333

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

48. **Sadulla Ibragimov, Nurali Eranov, Sherzod Eranov**
KNEE ARTHROSCOPY AND RESULTS OF ARTHROSCOPIC MENISCECTOMY....338
49. **Sharof M. Davirov, Payzulla U. Urinboyev**
LENGTHENING OF THE TIBIA WITH EXTENSIVE BONE DEFECTS USING THE ILIZAROV APPARATUS USING A NEW DISTRACTION DEVICE.....343

UROLOGY

50. **Iskandar S. Allazov**
THE OPTIMUM OPTION FOR ACCESS TO THE SCROTOUM ORGANS DURING SCROTOTOMY.....353
51. **Khasan S. Allazov, Yusuf N. Iskandarov, Iskandar S. Allazov, Firdavs M. Tuxtayev**
EPITSISTOKUTANEOSTOMIYA.....361

52. **Raykhana R. Sakhatalieva, Razhabboy I. Isroilov, Mavlyuda A. Mamatalieva**
LEVEL OF EXPRESSION OF ANTI APOPTOSIS PROTEIN BCL-2 IN BLADDER
LEUKOPLAKIA.....366

SURGERY

53. **Ismoil A. Arziev**
SURGICAL TREATMENT OF BILE PERITONITIS AS A COMPLICATION OF ACUTE
DESTRUCTIVE CHOLECYSTITIS.....372
54. **Akhmadjon S. Babajanov, Alisher F. Zayniev, Jurabek I. Alimov**
THE CURRENT STATE OF THE PROBLEM OF DIAGNOSIS OF THYROID NODULES
(literature review).....379
55. **Zafar B. Kurbaniyazov, Kosim E. Rakhmanov, Sanjar A. Anarboev, Furkat O. Mizamov**
EXPERIMENTAL - MORPHOLOGICAL AND CLINICAL SUBSTANTIATION
OF CHEMOTHERAPY IN THE PREVENTION OF RECURRENT
LIVER ECHINOCOCCOSIS.....387
56. **Saydinjon B. Makhmudov, Akhmadjon S. Babajanov, Ulugbek A. Sherbekov, Diyor Sh. Abdurakhmanov**
SELECTION CRITERIA FOR HERNIOALLO- AND ABDOMINOPLASTY BASED ON
THE RESULTS OF HERNIOABDOMINOMETRY.....395
57. **Gayrat E. Mirzabaev, Dilshod M. Khakimov, Akram K. Botirov, Akhmadillo Z. Otakuziev, Zhokhongir A. Botirov**
PULMONARY EMBOLISM AND THE ROLE OF THE BLOOD CLOTTING SYSTEM IN
ACUTE CALCULOUS CHOLECYSTITIS ON THE BACKGROUND OF OBESITY.....401
58. **Dilshod M. Khakimov, Gayrat E. Mirzabaev, Akram K. Botirov, Akhmadillo Z. Otakuziev, Zhokhongir A. Botirov**
SURGICAL TACTICS IN ACUTE CALCULOUS CHOLECYSTITIS ON THE
BACKGROUND OF OBESITY, TAKING INTO ACCOUNT THE COAGULATION AND
ANTISERUM SYSTEM OF THE BLOOD.....408
59. **Bakhtiyor Z. Khamdamov, Ilkhom B. Khamdamov, Alisher B. Khamdamov, Abdukhamit S. Toirov, Akhmadjon S. Babajanov**
LASER PHOTODYNAMIC THERAPY AS A METHOD OF TREATMENT OF RESIDUAL
CAVITY AFTER LIVER ECHINOCOCCECTOMY.....416
60. **Abdurakhim A. Avazov, Ishnazar B. Mustafakulov, Yokubjon Э. Khursanov, Zilola A. Dzhuraeva**
METHODS OF EARLY SURGICAL TREATMENT OF BURNS.....423
61. **Ishnazar B. Mustafakulov, Khushvakt A. Umedov, Abduraim A. Avazov, Zilola A. Jurayeva**
«DAMAGE CONTROL» TACTICS IN SURGERY OF COMBINED ABDOMINAL
TRAUMA.....428

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

62. **Rizaev A. Jhasur, Makhmonov S. Lutfulla, Gadaev G. Abdugaffor, Turakulov I. Rustam**
ASSESSMENT OF EXTERNAL FACTORS INVOLVED IN PREDICTION OF IRON
DEFICIENCY ANEMIA ASSOCIATED WITH HELICOBACTER PYLORI.....436

ISSN: 2181-9904

www.tadqiqot.uz

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

УДК: 616-089.888.61

ТУРОПОВА Ситора
НАСИРОВА Зебинисо Азизовна
PhD, доцент
Самарқанд Давлат тиббиёт университети

АБДОМИНАЛ ТУҒРУҚЛАРНИНГ ҲОЗИРГИ ЗАМОН ЖИҲАТЛАРИ (Адабиётлар шархи)

For citation: Turoпова Sitora, Zebiniso Nasirova. Modern aspects of abdominal delivery. Journal of Biomedicine and Practice. 2022, vol. 7, issue 4, pp. 16-21

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7026954>

АННОТАЦИЯ

Замонавий акушерликда кесар кесишнинг аҳамияти ўсишда давом этмоқда. КК частотасининг бундай ошиши “домино самараси” га мос тушади, чунки ҳар иккинчи бажарилган КК бу ўтказилан кесар кесиш оқибати ҳисобланади. Шу сабабли “операция қилинган бачадон” муаммоси мавжудлигича қолмоқда. Абдоминал туғруқлар қатор оғир акушерлик асоратлари ва экстрагенитал касалликларда она ва бола учун ижобий натижани таъминлаши туфайли барча туғруқ операциялари орасида, ҳақли равишда, муҳим ўрин эгаллайди. Аммо ККнинг кўп жиҳатлари ҳал қилинишига қарамадан, ҳалигача мазкур операциянинг сони ортиб бориш муаммоси ва шу туфайли “операция қилинган бачадон” муаммоси долзарб бўлиб қолмоқда.

Калит сўзлар: Кесар кесиш, абдоминал туғруқ, оналар ўлими, перинатал оқибатлар.

ТУРОПОВА Ситора
НАСИРОВА Зебинисо Азизовна
PhD, доцент
Самарқандский Государственный медицинский университет

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ АБДОМИНАЛЬНОГО РОДРАЗРЕШЕНИЯ (Обзор литературы)

АННОТАЦИЯ

Кесарево сечение (КС) являются одним из самых распространенных операций в мире, частота которой не имеет тенденции к снижению. Рост частоты кесаревых сечений вызвал «эффект домино», когда каждая вторая операция - следствие предыдущей, и в популяции растет женщин с рубцом на матке. Абдоминальные роды по праву занимают важное место, так как обеспечивают положительный исход как для матери, так и для ребенка при ряде тяжелых акушерских осложнений и экстрагенитальных заболеваний. Однако, несмотря на то

что многие аспекты кесарева сечения решены, проблема увеличения количества этих операций и, как следствие, проблема «оперированной матки» остается **актуальной**.

Ключевые слова: Кесарево сечение, абдоминальные роды, материнская смертность, перинатальные исходы.

TUROPOVA Sitora
NASIROVA Zebiniso Azizovna
PhD, Associate Professor
Samarkand State Medical University

MODERN ASPECTS OF ABDOMINAL DELIVERY (Literature review)

ANNOTATION

Caesarean section (CS) is one of the most common operations in the world, the frequency of which does not tend to decrease. The increase in the frequency of cesarean sections caused a "domino effect", when every second operation is a consequence of the previous one, and women with a scar on the uterus are growing in the population. Abdominal childbirth rightfully occupies an important place, as it provides a positive outcome for both the mother and the child with a number of severe obstetric complications and extragenital diseases. However, despite the fact that many aspects of cesarean section have been solved, the problem of increasing the number of these operations and, as a result, the problem of the "operated uterus" remains relevant.

Key words: Caesarean section, abdominal delivery, maternal mortality, perinatal outcomes.

Оналар касалланиши ва ўлимининг камайиши ҳамда нохуш перинатал оқибатларнинг олдини олишда кесар кесиш операциясининг ўрни бугунги кунгача тиббиётда муҳим муаммолардан бири ҳисобланади. Турли мамлакатлар олимларнинг фикрига кўра, абдоминал туғруқлар энг кўп тарқалган оператив амалиётлардан бири ҳисобланади. Дунёда ҳар бир дақиқада битта кесар кесиш (КК) операцияси ўтказилади. Шу вақт мобайнида 7 та янги чакалоқ дунёдан кўз юмади. Ушбу рақамларни солиштирганимизда, кесар кесиш операциясининг ҳақиқатдан ҳам ўринли бажарилаётганлигига шубҳа қилиб қоламиз. Чунки КК операцияси ҳомиладорликнинг нохуш оқибатларини олдини олиш учун бажарилади! [8, Б. 563-587; 13, Б. 89-95].

КК операциясининг частотаси бутун дунёда турлича фарқ қилади. Австрия, Болгария, Дания, Норвегия малакатларида ҳамма туғруқларнинг 15%ни ташкил қилади, Бразилия, Мексика, Таиланд, Чили давлатларида эса 30%дан зиёд. Доминикан Республикасида, 58% чакалоқлар кесар кесиш йўли билан туғилади, Миср касалхоналарда эса, кесар кесиш йўли билан туғилиш 63% ташкил қилади. Австралияда абдоминал туғруқ частотаси турли касалхоналарда 11,8% дан 47,4% гача етади (11, Б.27-55). Америка Қўшма Штатларида эса биринчи бор она бўлаётган аёлларда кесар кесиш йўли билан туғиш 30,8% ни ва такрорий она бўлаётган аёлларда эса 11,5% ни ташкил қилади. Россия давлатида КК операцияси йилига 1% ошади. 1995 йилда Россияда КК 10,1% ни ташкил қилган бўлса, 2014 йилга келиб, 26,4% ни, 2017 йилда 29,3%ни ташкил қилган.

Ўзбекистонда кесар кесиш частотасининг кўпайиш тенденцияси кузатилмоқда. Сўнгги 10-15 йил ичида ушбу операция частотаси икки баравар кўпайди ва Республика Ихтисослаштирилган Акушерлик ва Гинекология Илмий Амалий Тиббиёт маркази ва Республика Перинатал Маркази статистика бўлими берган маълумотларга кўра, 2017 йилда бу кўрсаткич 18% ни ташкил этди, баъзи муассасаларда 35-40% га ҳам етади [13, Б. 89-95]. Аммо кесар кесиш тўғрисида қарор қабул қилганда, қарши кўрсатмаларни ҳисобга олиш лозим. Маълумки, абдоминал туғиш пайтида оналарда асоратлар хавфи 10 баравар ёки ундан кўпроқ, ҳамда оналар ўлими хавфи икки баравар кўпаяди [9, Б. 16-20; 12, Б. 82-84].

КК частотасининг бундай суръатларда ошиши шифокорларнинг перинатал йўқотишларни камайтириш билан боғлашади. Ҳамма вақт ҳам ушбу рақамлар, нисбатлар бир

бирига мос бўладими? Ушбу саволлар ҳали ўз ечимини топмаган. КК частотасининг бундай ошиши “домино самараси” га мос тушади, чунки ҳар иккинчи бажарилган КК бу ўтказилан кеса кесиш оқибати ҳисобланади [9, Б. 16-20; 12, Б. 82-84].

Табиий туғруқларни кесар кесиш амалиётига алмашинуви фақат битта ҳолатда- она ва бола саломатлигини сақлашда бажарилиши мумкин. Агар бунинг олди олинмаса, оналар ва перинатал касалланиш ва ўлим рақамлари ошса, биз нотўғри акушерлик тактика олиб борган бўламиз.

Шуни инобатга олиш керакки, КК амалиёти туғруқ усуллари орасида туғруқ фаолиятининг узок муддат стимуляцияси, туғруқ травмалари, чақалоқларда неврологик асоратларни олдини оладиган усул ҳисобланади.

2014 йил 8-9 октябрда Женевада (Швейцария) ўтказилган БЖССТ нинг хулосасига кўра, кесар кесиш учун идеал хавфсиз кўрсаткич бажариш частотаси 10-15% эканлигини таъкидлаган эди, ушбу рақамларнинг ошиши перинал оқибатлар яхшиланишига олиб келинмайди [1, Б. 93-101; 8, Б. 563-587].

КК частотасининг жуда паст ва жуда баланд кўрсаткичлари ҳам бир хилда яхши эмас. Паст кўрсаткичларда чақалоқларда бош мия ичи қон қуйилишлари, асфиксия, мекониал аспирация синдроми кўпаяди. Юқори кўрсаткичларда эса, перинатал ўлим кўрсаткичи ҳамда интра ва пост операцион асоратлар камаймайди [3, Б. 551-555; 8, Б. 563-587; 13, Б. 89-95].

Юқоридагиларга хулоса қилиб, шуни айтиш мумкинки, кўпинча керак бўлмаганда операция бажарилади. Демак, перинатал хавф юқори бўлган аёлларга операция бажарилмаган, уларнинг фарзандлари туғруқ травмасини олишган ёки нобуд бўлган, операция қилинган аёллар эса ўзлари туға олишган. Шифокорлар ҳаракатининг агрессивлиги- ¼ аёлларда бажарилган КК нотўғри бажарилагн, деб таъкидлаш мумкин, 15% да бажарилиши керак бўлган операцияга шифокорларнинг қўли етмаган.

КК операциясининг оптимал частотаси халқаро форумлар, акушер-гинекологларнинг энг дискусион масалаларидан бири ҳисобланади. 2006 йилда ўтказилган FIGO нинг XVIII Бутун жаҳон конгрессида биринчи туғувчи аёлларда кесар кесишни максимал даражада камайтириш ҳақида батафсил тўхталиб ўтилган эди. Бунинг учун операцияга кўрсатмаларга қатъиян амал қилиш ва уғруқ усулини аёлнинг ўзи билан ҳам муҳокамага қўйиш тавсия этилган эди [8, Б. 563-587; 16, Б.1-8].

2003 йилда Сантьягода ўтказилган акушер гинекологларнинг XVI Бутун жаҳон конгрессида кесар кесишга фақатгина иккита маъруза ажратилган: “Нима учун биз кам КК ўтказишимиз керак?” ва “Нима учун биз кўп КК ўтказишимиз керак?”. Ушбу маърузаларнинг муҳокамаси натижасида қуйидаги хулосага келинди: кесар кесишга бўлган кўрсатмалар перинатал касалланиш ва ўлимини камайтиргандагина, кенгайиши мумкин, деб айтилди. ЖССТ бош департаментининг репродуктив саломатликни муҳофаза қилиш бўлими бошлиғи Марлин Теммерманнинг фикрига кўра, “... кесар кесиш операциясини бажаришда бирор хил рақамли кўрсаткичларга қараб эмас, балки бажарилиш зарур ҳолатдагина ўтказиш лозим”. 2015 йилдаги ЖССТ нинг “Кесар кесиш операцияси бўйича тавсиялари” да абдоминал туғруқни фақатгина тиббий кўрсатмалар бўлганда бажариш керак деб айтилди [2, Б. 129-138; 7, Б. 135-142].

Ҳомиладорликни оператив амалиёт орқали тугатиш учун бир қанча сабаблар мавжуд. Булардан биттаси- ҳомила интранатал зарарланишининг гипердиагностикасир. Бугунги кунда тиббиётнинг ривожланиши, кардиомониторинг, УТТ, доплерографиянинг қўлланилиши ва ҳамма вақт ҳам тўғри талқин қилинмаслиги, ушбу амалиётнинг ошишига ҳам сабаб бўлмоқда. Баъзи бир тадқиқотчиларнинг фикрига кўра, ҳомила юрак уришининг бевосита мониторинги, аускультациядан устунлиги йўқ.

Кесар кесиш операциясининг хавфлари.

Табиий туғруқ йўллари орқали туғруқларни олиб борганда, оналар касалланиши ва ўлиш ҳолатлари, туғруқдан кейинги септик асоратлар, стационарда қолиш муддати кесар кесиш ўтказган аёлларга нисбатан камроқ учрайди.

Кесар кесиш операциясига она бола учун интраоперацион асоратлардан тортиб, узок постоперацион хавфлар ҳам учрайди. Жарроҳлик амалиёти вақтида анестезиологик асоратлар, ичаклар ва сийдик пуфаги шикастланиши, септик ва тромбоземболик асоратлар хос.

Люси Льюис маълумотларига кўра, фақатгина 38% ҳолатда кесар кесиш операциясидан кейин аёллар ўз чақалоқлари билан мунтазам бирга бўлишади, швед муаллифи Боэл Никлассон фикрига кўра эса, абдоминал туғруқлардан кейин аёлларнинг ҳаёт сифати даражаси анча пасаяди: операциядан кейин 3;6 ва 12 ойдан кейин 40;27 ва 22% аёллар чандик соҳасида оғрик ҳис қилишади [8, Б. 563-587].

Оналар ўлими структурасида тўртинчи ўринда турувчи септик касалликлар кесар кесиш операциясидан кейин табиий туғруқ йўллари орқали тукқан аёлларга нисбатан 5-6 марта зиёд учрайди [9, Б. 16-20].

Кесар кесиш операциясини ўтказган аёлларда кейинги ҳомиладорлик вақтида йўлдошнинг олдинда жойлашуви, нотўғри бирикиши, ҳомиланинг чандик соҳасида жойлашуви каби асоратлар учрайди.

Яна битта муаммолардан бири- операция қилинган аёллар сонининг ошиши бўлиб, улар кейинги кесар кесишга кўпинча кўрсатма бўлиб ҳисобланади.

Юқорида кўрсатилган асоратлар муаммога социал томондан ёндашишга замин яратади.

Кесар кесишга кўрсатмалар.

1990 йилга қадар кесар кесишга бўлган абсолют кўрсатмалар нисбий кўрсатмалардан устунлик қилган. Уларга клиник тор чанок, оғир преэклампсия, йўлдошнинг олдинда жойлашуви, ҳомиланинг нотўғри жойлашуви мисол бўлган [8, Б. 563-587].

Офтальмология соҳасининг ривожланиши, кўз тўр пардасининг лазерли коагуляцияси кесар кесиш амалиётига бўлган кўрсатмаларнинг кенгайишига олиб келди.

Ҳозирги кунда ЭКУ муолажасининг кенг тарқалганлиги ҳам кесар кесишга бўлган кўрсатмалар ошишига сабаб бўлди.

Нисбий кўрсатмаларнинг йиғиндисидан кейин ҳам абдоминал туғруқлар сони оширилди.

Ёши катта биринчи туғувчи аёлларда кўпинча кесар кесиш амалиёти бажарилади, уларда яна соматик патологиянинг мавжудлиги ҳам яққол кўзга кўринади.

ОИВ инфекцияси, вирусли гепатитлар ҳам абдоминал туғруқлар частотасининг кўпайишига олиб келди.

Пандемия шароитида гестацион тана вазнининг ошиши, йирик ҳомила ҳам кесар кесиш операциясига кўрсатма бўлиб ҳисобланади.

Бундан ташқари, кесар кесиш операциясига қуйидаги **кўрсатмалар** мавжуд: [8, Б. 563-587]

1. Плацентациянинг бузилиши (йўлдошнинг олдинда жойлашуви)
2. Бачадон деворларининг ўзгаришлари:

Бачадондаги чандикнинг носозлиги; анамнезида 2 та ва ундан зиёд кесар кесишнинг мавжудлиги; катта тугунли миома, тугунлар некрози, миоматоз тугуннинг бачадон бўйнида жойлашуви;

3. Туғилаётган ҳомилага тўсқинлик:

Туғруқ йўлларидаги тўсқинлик, чанок сон бўғими туғма чиқиши ва анкилози, биринчи туғувчи аёлда йирик ҳомила (4500 г ва ундан катта), қин ва бачадон бўйнидаги чандикли торайишлар, симфиозит, бачадон бўйни, қиндаги пластик операциялар, сийдик ва ичак оқмалари, анамнезида ораликнинг 3 даражали йиртилиши.

4. Ҳомиланинг нотўғри жойлашуви ва ётиши: ҳомила ўлчови 3600-3800 г дан катта бўлган ҳомиланинг чанок билан келиши, эгиз ҳомиладорлик, туташган ҳомила, монохориал ва моноамниотик эгиз ҳомила, ҳомиланинг кўндаланг ётиши.

5. Соматик касалликлар: онкологик касалликлар, юқори даражадаги миопия, ўткир генитал герпес, экстрагенитал касалликларнинг кўзиш даври, анамнезида буйрак трансплантацияси, юрак сунъий клапани.

6. Ҳомила ҳолати: сурункали гипоксия, ҳомила ўсишининг орқада қолишининг 1 ва 2 даражаси, олдинги туғруқ асорати натижасида боланинг ўлими ёки ногиронлиги, ҳомила ривожланиш нуқсонлари (гастрошизис, катта ўлчамдаги тератомалар, осфалоцеле).

7. ЭКУ.

Ҳомиладорлик вақтида шошилиш кесар кесишга кўрсатмалар:

Қон кетиш билан кечадиган йўлдошнинг нотўғри жойлашуви, нормал жойлашган йўлдошнинг муддатидан олдин кўчиши, бачадон ёрилишининг хавфи, бачадон ёрилиши бошланиши ва ёрилиши, ҳомила гипоксияси, оғир даражадаги преэклампсия ва эклампсия, ҳомила тирик бўлганда аёл агоник ҳолати ёки тўсатдан ўлиши.

Туғруқ вақтида ҳам кесар кесишга кўрсатма бўлиб, ҳомиладорлик вақтидаги кўрсатмалар ва куйидагилар ҳисобланади: даволаш самара бермаган туғруқ фаолияти бузилишлари, клиник тор чанок, ҳомланинг нотўғри жойлашуви, киндик тизимчасининг тушиши, қоғоноқ пуфагининг муддатидан олдин ёрилишида туғруқ индукцияси ёрдам бермаса [6, Б. 20-25; 8, Б. 563-587].

Абдоминал туғруқни бундан ташқари комбинациялашган кўрсатмалар бўлганда ҳам бажариш тавсия этилади. Аммо перинатал хавф ҳар доим инобатга олиниши керак.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, КК сонининг ошиши интра- ва постоперацион асоратлар ривожланиш хавфини анчагина оширади, бу эса кейинчалик репродуктив функциянинг тикланишига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Шунинг учун шифокор операциянинг бажарилишини, операциядан кейинги даврнинг олиб борилишини муайян акушерлик вазияти билан чегараланмасдан, аёлнинг генератив ва репродуктив функциясини сақлаш жиҳатидан қараб чиқиши лозим. Бироқ, ҳозирги вақтда кесар кесиш ўтказган аёлларда репродуктив тизим аъзоларининг хусусиятлари билан боғлиқ бир қатор ҳал этилмаган масалалар қолмоқда.

Шундай қилиб, оператив туғруқнинг эффектив мезони ёки оптимал частотаси бугунги кунда мавжуд эмас.

REFERENCES / СНОСКИ / ИҚТИБОСЛАР:

1. Вученович Ю. Д. и др. Кесарево сечение: границы рисков и безопасности //Акушерство и гинекология: Новости. Мнения. Обучения. – 2019. – №. 3 (25). – С. 93-101.
2. Гришкин И. В. и др. Кесарево сечение (литературный обзор) //Многопрофильный стационар. – 2019. – Т. 6. – №. 1. – С. 129-138.
3. Гончарук Н. П. Сомнительное состояние плода как показание к проведению кесарева сечения //Репродуктивное здоровье. Восточная Европа. – 2018. – Т. 8. – №. 4. – С. 551-555.
4. Жаркин Н. А., Логутова Л. С., Семихова Т. Г. Кесарево сечение: медицинские, социальные и морально-этические проблемы //Rossiiskii Vestnik Akushera-Ginekologa. – 2019. – Т. 19. – №. 4.
5. Коган О. М. и др. Алгоритм ведения пациенток с несостоятельностью послеоперационного рубца на матке после кесарева сечения //Клиническая практика. – 2018. – Т. 9. – №. 3. – С. 38-43.
6. Лебеденко Е. Ю. и др. Кесарево сечение-мировые тенденции (обзор литературы) //Архив акушерства и гинекологии им. ВФ Снегирева. – 2021. – Т. 8. – №. 1. – С. 20-25.
7. Логутова Л. С. и др. Вагинальные роды или кесарево сечение-осознанный выбор акушера //Акушерство и гинекология. – 2020. – №. 7. – С. 135-142.
8. Радзинский В.Е. Акушерская агрессия. – 2017. -Москва. – С. 563-587.
9. Рудзевич А. Ю., Тлашадзе Р. Р., Попкова Л. А. Анализ частоты кесарева сечения по методу Робсона в родильном доме 2-го уровня //Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2021. – №. 8. – С. 16-20.
10. Степанова Р. Н. Проблемы родоразрешения женщин после предшествующего кесарева сечения //Ульяновский медико-биологический журнал. – 2018. – №. 3. – С. 19-28.

11. Серов В. Н. и др. Кесарево сечение. Показания, методы обезболивания, хирургическая техника, антибиотикопрофилактика, ведение послеоперационного периода //Проблемы репродукции. – 2018. – Т. 24. – №. S6. – С. 27-55.
12. Azizovna N. Z. CLINICAL AND LABORATORY RESULTS OF THE USE OF PURE PROGESTIN CONTRACEPTION IN WOMEN AFTER CESAREAN SECTION //Archive of Conferences. – 2020. – Т. 10. – №. 1. – С. 82-84.
13. Azizovna N. Z., Boltaevich N. B. Clinical and Laboratory Results Of Intrauterine Device Cu T 380 A Intrauterine System Intraoperative Injection //The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research. – 2020. – Т. 2. – №. 09. – С. 89-95.
14. Kirk E. et al. ESHRE working group on Ectopic Pregnancy. Terminology for describing normally sited and ectopic pregnancies on ultrasound: ESHRE recommendations for good practice //Hum Reprod Open. – 2020. – Т. 16.
15. Kamel R. et al. Position and integrity of uterine scar are determined by degree of cervical dilatation at time of Cesarean section //Ultrasound in Obstetrics & Gynecology. – 2021. – Т. 57. – №. 3. – С. 466-470.
16. Nagano M. et al. Cesarean section delivery is a risk factor of autism-related behaviors in mice //Scientific reports. – 2021. – Т. 11. – №. 1. – С. 1-8.
17. Shakhanova Sh.Sh., Raximov N.M. Sattorova N.A. Breast Pathology in Adolescent Girls. Central asian journal of medical and natural sciences 2022/5/6, Volume: 03 Issue: 03, 66-71.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 7, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 7, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000